

ISSN: 3060-4613

PSIXOLOGIYA YO'NALISHI

№06/2025

M

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q.M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori professor

G'afurov D.O. – falsafa fanlari doktori (PhD)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A.T. – Toshkent davlat iqtisodiyot unversiteti kafedra professori

Ashurov R.R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Panjiyev M.A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N.A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev A.K – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K.M. - Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. - Doctor of Philosophy, Professor

Gafurov D.O. - Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. - Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. - Doctor of Philosophy, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. - is a Professor of Toshkent State University of Economics

Ashurov R.R. - Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology

Panjiyev M.A - First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N.A. - Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya rayosatining komissiyasining 08.05.2025 yildagi №370/5 qarori bilan Psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD), Psixologiya fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qilamiz.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

O'SMIRLARDA DESTРУKТИV XULQ-ATVOR SHAKLLANISHINI TADQIQ ETISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	10
Umarov Baxriddin Mengboyevich, Jabborova Zilola Baxtiyor qizi ONA VA FARZAND MUNOSABATLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	16
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna PROFESSOR-O'QITUVCHILAR IMIJINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	21
Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna OMMAVIY MADANIYATNI BOLALAR XULQ-ATVORIGA TA'SIRINI PSIXOLOGIK SHARTLARI.....	29
Umarova Navbahor Shokirovna PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY SO'NISH JARAYONINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK JIHATLARI.....	33
Botirova Dilafr'o'z Bozorovna BULLING XULQ-ATVORINING NAMOYON BO'LISHI VA UNING MAKTAB O'QUVCHILARGA BO'LGAN TA'SIRI.....	39
Tillayeva Nodira Iskandar qizi TASHKILOTDA MOBBING VA UNING XODIMLAR PSIXOEMOTSIONAL SALOMATLIGIGA IJTIMOY-PSIXOLOGIK TA'SIRI.....	42
Xusanbayeva Ziyoda Maxmutdjon qizi OILAVIY MUNOSABATLARDA YETAKCHILIK MUAMMOLARI.....	46
Abdumutalova Madina Abdumalik qizi ZO'RAVONLIKKA UCHRAGAN AYOLLARNING IJTIMOY- PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	49
Abdurahmanova Durdona Dilshodjon qizi SHAXSDA KREATIVLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK OMILLARI.....	54
To'raboyev Azamat Muxamadullayevich BO'LAJAK PEDAGOGLARDA KASBIY MOYILLIKNING NAMOYON BO'LISHIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-PSIXOLOGIK OMILLAR.....	58
Saidova Nargiza Ismatulla qizi PSIXOLOGIYA TALABALARI AMALIYOTI JARAYONIDA KASBIY REFLEKSIYA KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH.....	62
Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna OTA-ONALARNING RAQAMLI VOSITALARDAN FOYDALANISH USLUBI VA BOLALARDA INTERNET QARAMLIGI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	67
Maxammadjonov Sherzodbek Ravshanbek o'g'li PSIXOLOGIYADA IJTIMOY MOTIVLAR MUAMMOSIGA BO'LGAN YONDASHUVLAR.....	71
Yo'ldoshev Javlon Ablanazar o'g'li OILAVIY ZIDDiyATLARNING SHAXSLARARO MUNOSABATLARGA TA'SIRI VA ULARNI HAL ETISH USULLARI.....	74
Raximova Gulxayo Alisherovna O'SMIRLIK DAVRINING PSIXOLOGIK MANBALARDAGI TAHLILI.....	79
Matyakubova Shohista Odamboy qizi BOSHLANG'ICH MAKTAB YOSHIDAGI (6-8 YOSH) CHAP QO'LI DOMINANT BO'LGAN BOLALARNING PSIXOLOGIK RIVOJLANISHI VA XUSUSIYATLARI.....	82
Usmanova Sevara Akmalovna OILA VA KASB MUVOZANATI MUAMMOSI ILMIY TADQIQOTLARNING PREDMETI SIFATIDA.....	86
Teshayev Sobit Sodik o'g'li PEDAGOGLARDA IJOBIY FIKR SHAKLLANISHIDA OPTIMIZMNING NAMOYON BO'LISHI.....	90
Sattarova Shaxnozaxon Qo'chqarovna ПЕРФЕКЦИОНИЗМ КАК ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.....	95
Атабоев Н.И O'SPIRINLIK DAVRIDA YUZAGA KELADIGAN NIZOLAR PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA.....	100
Maripova Asalxon Botiraliyevna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA TASVIRIY SAN'ATGA QIZIQISHLAR SHAKLLANISHI.....	105
Salaxidinova Xolida Xaliljonovna	

O'SMIRLARDA REFLEKSIV QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	110
Rustamov Narzillo Raxmonovich XORIJ PSIXOLOGIYASIDA "SHAXS O'Z IMKONIYATLARINI RO'YOBGA CHIQRISH" TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	113
Alimova Yayra Hotamovna PSIXOLOGIYADA PSIXOFIZIOLOGIK BILIMLARNING AHAMIYATI.....	119
Yakubova Guzal Asatullayevna PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY DEFORMATSIYA: SABABLARI VA OQIBATLARI.....	124
Abdulxomidova Fotimaxon Abdulxopizovna PSIXOLOGIYA FANIDA "STRESS" VA "STRESSGA BARQARORLIK" TUSHUNCHALARINING MAZMUNI.....	129
Ergashev Hasanboy YOSHLARNING OTA-ONALIK ROLIGA PSIXOLOGIK TAYYORLIGI DINAMIKASI.....	133
Niyozmetova Munira Ibragimovna MAKTABDA SAMARALI PEDAGOGIK USULLAR VA ULARNING PSIXOLOGIK ASOSLARI.....	138
Abdurahmonova Firuza Muhiddinovna BOLALARDA KOGNITIV JARAYONNING RIVOJLANISHI.....	142
N.X.Shakirova	

PSIXOLOGIYA FANIDA “STRESS” VA “STRESSGA BARQARORLIK” TUSHUNCHALARINING MAZMUNI

Ergashev Hasanboy

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi u
niversiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Maqolada stress va stressga barqarorlik tushunchalarining biologik, fiziologik va psixologik nuqtai nazardan talqinlari keltirilgan. Ayniqsa, stress hamda stressga barqarorlik tushunchalarining mazmuni va bu borada jahon olimlari tomonidan olib borilgan izlanishlar tahlil qilingan. Shuningdek, stress va stressga barqarorlik tushunchalari o'rtasidagi farqli jihatlar ham qayd etiladi.

Kalit so'zlar: shaxs, stress, stressga barqarorlik, emotsional tashvish, ruhiy zo'riqish, distress, xulq-atvor strategiyasi, xavotir, qarshilik ko'rsatish, charchash bosqichi.

Abstract. The article presents interpretations of the concepts of stress and stress resistance from biological, physiological, and psychological perspectives. In particular, the content of the concepts of stress and stress resistance, as well as an analysis of research conducted by international scholars in this field, is provided. Additionally, the distinctions between the concepts of stress and stress resistance are discussed.

Key words: personality, stress, stress resistance, emotional distress, mental strain, distress, behavioral strategy, anxiety, resistance, stage of fatigue.

Аннотация. В статье представлены биологические, физиологические и психологические интерпретации понятий стресса и стрессоустойчивости. В частности, раскрывается содержание понятий “стресс” и “стрессоустойчивость”, а также представлен анализ исследований, проведённых мировыми учёными в данной области. Кроме того, отмечаются различия между этими двумя понятиями.

Ключевые слова: личность, стресс, стрессоустойчивость, эмоциональная тревога, психическое напряжение, дистресс, поведенческая стратегия, тревожность, сопротивление, стадия усталости.

KIRISH

Zamonaviy texnogen va sosiogen ta'sirlar sharoitida inson tashqi muhitning turli xil noqulay omillari ta'siriga uchraydi. Bu holat uning ichki subyektiv holatiga bevosita ta'sir qiladi va natijada stress reaksiyalarini (stressni) keltirib chiqaradi. Bunday holat esa yuqori darajadagi hissiy tashvish, insonning jismoniy va ruhiy funksiyalarining zo'riqishi bilan birga kechadi. Ko'rinib turibdiki, bu inson faoliyatini sezilarli darajada qiyinlashtiradi hamda buzg'unchi reaksiyalarning yuzaga chiqishiga sabab bo'ladi.

“Stress” atamasi (inglizcha — bosim, zo'riqish) turli fanlarning (biologiya, tibbiyot, fiziologiya, psixologiya, pedagogika, huquqshunoslik) predmet sohaslarida ancha keng qo'llaniladi. Har bir fan stressning sabablari va oqibatlarini o'z nuqtai nazaridan ko'rib chiqadi hamda o'z funksional vazifalaridan kelib chiqib, uning salbiy ta'sirini minimallashtirish va shaxsning stressga barqarorligini ta'minlash imkonini beruvchi mexanizmlarni belgilaydi [11].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Umumiy ma'noda stress tirik organizmning atrof-muhitda sodir bo'layotgan u yoki bu hodisaning ta'siriga tabiiy reaksiyasini ifodalaydi. Shu bilan birga, ijobiy holatlar va kechinmalarni keltirib chiqaradigan ijobiy hodisalar (eustress) ham, asabiy-psixologik zo'riqish holatiga olib kelishi, ish qobiliyatining pasayishi va fiziologik va psixologik zahiralarning tugashiga olib kelishi mumkin bo'lgan salbiy hodisalar ham bo'lishi mumkinligini ta'kidlaymiz. Bu esa qaytarilmas oqibatlarga (qayg'u, baxtsizlik) olib kelishi mumkin.

Yu.V. Shcherbatix eustressga olib keladigan ijobiy hodisalarga quyidagilarni kiritadi:

- ijobiy hissiy fon;
- o'tmishda bunday muammoni hal qilish bo'yicha mavjud ijobiy tajriba;
- ijtimoiy muhitni qo'llab-quvvatlash;
- muammoli vaziyatdan chiqish uchun turli mazmundagi resurslarning mavjudligi [6].

Yu.V.Shcherbatixning fikricha, ushbu shart-sharoitlarning (hodisalarning) yo'qligi birlamchi stressning distressga aylanishiga olib keladi. Bu esa stressning shikastlovchi shaklidir. Shu bilan birga, muallif bunday o'tishning bir qator shartlarini ajratib ko'rsatadi:

- axborot va vaqt tanqisligi;
- xulq-atvor strategiyalarini ishlab chiqishda noaniqlik;
- kerakli fazilatlarining yetishmasligi bilan kechadigan organizmning past safarbarligi;
- organizmning moslashuv imkoniyatlari chegarasidan tashqariga chiqadigan va uning charchashiga olib keladigan stress omillarining katta kuchi va ta'sir davomiyligi [2].

Bu yerda shuni ta'kidlash kerakki, tadqiqotimizda biz stress muammosi haqida uning ijobiy yoki salbiy chegara holatlarini chetlab o'tib fikr bildiramiz.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

“Stress” atamasi birinchi marta kanadalik olim G. Selye tomonidan kiritilgan bo'lib, u uni organizmning qarshilik ko'rsatish, kurashish yoki qochishda namoyon bo'ladigan jismoniy faoliyatga birlamchi tayyor-garligini ta'minlaydigan stereotipik, filogenetik dasturlashtirilgan nospesifik reaksiyalar yig'indisi sifatida ta'riflagan.

Nospesifik reaksiyalar xususida fikr yuritar ekan, G. Selye har bir tashqi ta'sir o'ziga xos xarakterga va o'z ta'sirining spesifligiga ega ekanligini ta'kidlaydi. Shuning uchun organizm tizimlarining turli funksiyalari reaksiyaga noaniq javob beradi va muayyan tashqi ta'sirga ma'lum darajadagi moslashuvni talab qiladi, deb hisoblagan. Boshqacha aytganda, biologik nuqtai nazardan G. Selye har qanday salbiy ta'sir organizmda javob reaksiyasini keltirib chiqaradi, degan fikrni ilgari suradi va bu holatni “umumiy moslashuv sindromi” deb ataydi [3].

G. Selyening nazariy qarashlari stressni fizik, kimyoviy va organik omillar ta'sirida organizmning biologik reaksiyasi nuqtai nazardan ko'rib chiqishga qaratilgan bo'lib, quyidagi umumiy qoidalarga asoslanadi:

Tirik organizmlarning asosiy vazifasi — organizm funksional tizimlarining barqarorligini va ichki muvozanatini ta'minlaydigan **homeostazis**ni saqlashdir;

Kuchli tashqi qo'zg'atuvchilar organizmga ta'sir etib, ichki muvozanatning buzilishiga olib keladi va organizmda himoya (moslashuv) xususiyatiga ega bo'lgan javob reaksiyasini yuzaga keltiradi;

Organizm stress omillariga javob berish uchun moslashuv imkoniyatlarining cheklangan zahirasiga ega. Bu imkoniyatlarning tugashi yoki chegaraviy salbiy holatga yetishi organizm funksional tizimlarida qaytarilmas salbiy oqibatlarini yuzaga keltirishi mumkin [1].

G. Selyening ilmiy ishlari, avvalo, stressning biologik xususiyatlarini — organizmning homeostatik mexanizmlarini qayta qurish va ichki moslashuv energiyasini “ishga tushirish” orqali tashqi qo'zg'atuvchilarga javob berish mexanizmlarini o'rganishga qaratilgan.

Shu ma'noda, muallif stress rivojlanishining quyidagi bosqichlarini ajratib ko'rsatgan:

Xavotir bosqichi – turli stressogen omillar ta'siri sharoitida organizmning moslashish imkoniyatlarini safarbar qilish bilan tavsiflanadi;

Barqarorlashuv (qarshilik, rezistentlik) bosqichi – organizmning yangi sharoitlarga moslashuvi va tashqi qo'zg'atuvchilarning ta'sir kuchiga muvofiq moslashuv resurslarini muvozanatli qo'shishda namoyon bo'ladi;

Charchash bosqichi – bu bosqichda stressogen talablar va ularga organizmning himoya mexanizmlari reaksiyasi o'rtasidagi nomuvofiqlik yoki muvozanatsizlik yuzaga keladi, bu esa hayotiy funksiyalarning buzilishiga olib kelishi mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Stressning rivojlanish bosqichlarini ajratib ko'rsatar ekan, G. Selye stress yuzaki va uzoq muddatli (chuqur) xarakterga ega bo'lishi mumkinligi, shu munosabat bilan “moslashuv energiyasi” sarflanishi xususidagi fikrni ilgari suradi.

Stressning jadalligiga qarab, moslashuv energiyasi stressning dastlabki bosqichida (yuzaki moslashuv energiyasi) mavjud bo'lishi mumkin va bu holat tez tiklanish qobiliyati bilan tavsiflanadi. Yuzaki adaptatsion energiya resurslari yetishmaganda yoki yetarli bo'lmaganda, chuqur adaptatsion energiya ishga tushadi va u ma'lum vaqtgacha organizmning ichki zahiralari ko'rinishida saqlanadi. Biroq, shuni ta'kidlash kerakki, charchash bosqichida chuqur moslashuv energiyasini to'ldirish deyarli mumkin emas va bu jarayon ko'pincha qaytarilmas hisoblanadi [5].

G. Selyening atrof-muhitning salbiy omillari ta'sirida yuzaga keladigan biologik o'zgarishlarga e'tibor qaratish borasidagi qarashlari stress nazariyasini o'rganish doirasini kengaytirishga asos bo'lib xizmat qildi. Bu esa rus va xorijiy tadqiqotchilarning ishlarida yanada rivojlantirildi.

Stress tushunchasi ilmiy adabiyotlarda yetarlicha keng talqin etilgan. Shu bilan birga, mualliflar stressning u yoki bu xususiyatlariga urg'u berib, uning ta'rifini turli tarzda izohlashadi. Jumladan:

I. K. Vaynshteynning tadqiqotlarida stress organizmning moslashuv mexanizmlarining faollashuvi bilan tavsiflangan holat sifatida ta'riflanadi. Bu esa organizmning himoya funksiyalarini safarbar qilish va gomeostatik reaksiyalar uchun ijobiy fonni ta'minlashga xizmat qiladi [8].

M. F. Frolov stressni moslashuv reaksiyasining o'ziga xos bo'lmagan tarkibiy qismi deb ataydi, bu esa organizmning funksional tizimlarini moslashuvchan o'zgartirish uchun energiya va plastik resurslar oqimini ta'minlaydi [7].

A. Ye. Olshannikovning fikricha, stress bosh miya po'stlog'ida kechadigan jarayonlarning zo'riqish (o'ta zo'riqish) holatidir. Bu holat organizmning himoya kuchlarini faollashtirishga yoki nerv-gormonal va hujayra ichidagi boshqaruv mexanizmlarini ishga solish orqali organizmga zarar yetkazishga olib kelishi mumkin.

L. Levin stressni filogenez jarayonida shakllangan, dolzarb ta'sir ko'rsatadigan yoki organizm yaxlitligini buzish xavfi haqida ogohlantiradigan agentlarning ta'siriga organizmning javobi sifatida talqin qiladi [9].

Shunday qilib, G. Selye va uning izdoshlari stressni ko'rib chiqishda uni shakllanishida asab boshqaruv mexanizmlarining ishtirokisiz, faqat jismoniy qo'zg'atuvchi bilan bog'lashgan.

Yuqoridagi ta'riflarda mualliflar stressni fiziologiya nuqtai nazaridan ko'rib chiqib, tashqi muhitning salbiy ta'sirlari inson organizmiga ta'sir qilib, uning fiziologik tizimlarida qaytar yoki qaytmas reaksiyalarni keltirib chiqarishini ta'kidlaydilar. Biroq stress tushunchasi faqat biologik yoki fiziologik talqin bilan cheklanmasligi kerak. Aksincha, uni psixologik va xulq-atvor reaksiyalari nuqtai nazaridan ham kengroq o'rganish talab etiladi.

Zamonaviy hayot o'ta stressogen bo'lib, bu ehtimol ritmning dinamiklashuvi, insonlarning shuhrat-parastligi ortib, maksimal natijaga erishishga intilayotganidan kelib chiqayotgan bo'lishi mumkin. Bunga ekologik holat, yugurib yurib ovqatlanish, texnika vositalaridan tarqaladigan nurlanish va boshqa omillarni qo'shish mumkin. Afsuski, insoniyat genetik kodi atrof-muhit kabi tez o'zgara olmaydi va bunday sharoitda eng zaif narsa inson ruhiyatidir.

Stressning bunday ayanchli oqibatlarini anglagan inson o'z psixikasini ortiqcha zo'riqishlardan himoya qilishga majbur. Psixikamizni himoya qilish qobiliyati "stressga barqarorlik" deb nomlanadi.

Stressga barqarorlik — bu qiyinchiliklarni yengish, o'z his-tuyg'ularini boshqarish, chidamlilik va xushmuomalalik orqali insonning kayfiyatini tushunish va barqaror saqlash qobiliyatidir.

Stressga barqarorlik shaxsning kasbiy faoliyat xususiyatlari bilan bog'liq bo'lgan katta intellektual, irodaviy va hissiy zo'riqishlarni faoliyatga, atrofdagilarga va o'z sog'lig'iga alohida salbiy ta'sir ko'rsatmasdan o'tkazishga imkon beradigan shaxsiy fazilatlar to'plami bilan belgilanadi.

Insonning stressga barqarorligi haqida juda ko'p fikrlar mavjud. Asosiy ta'rif quyidagicha: "Stressga barqarorlik — bu xodimga kasbiy faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq bo'lgan sezilarli intellektual, irodaviy va hissiy zo'riqishlarni faoliyatga, atrofdagilarga va o'z sog'lig'iga alohida zararli oqibatlarsiz o'tkazishga imkon beradigan shaxsiy fazilatlar to'plami."

B. X. Vardanyanning ta'kidlashicha: "Emotsional vaziyatda psixik faoliyatning barcha tarkibiy qismlari o'rtasida garmonik munosabatni ta'minlaydigan va shu orqali faoliyatning muvaffaqiyatli bajarilishiga yordam beradigan shaxs xususiyati sifatida stressga barqarorlikni aniqlash mumkin" [10].

P. B. Zilberman esa bu masalaga butunlay boshqa nuqtai nazardan yondashadi. U stressga barqarorlik ba'zida maqsadga muvofiq bo'lmagan holat bo'lishi, bu esa o'zgargan vaziyatni adekvat aks ettirishning yo'qligi, ya'ni moslashuvchanlik yetishmasligidan dalolat berishi mumkinligini ta'kidlaydi.

U, bizningcha, stressga barqarorlikning eng mukammal talqinlaridan birini quyidagicha ifodalaydi:

“Stressga barqarorlik — bu murakkab emotsional muhitda faoliyat maqsadiga muvaffaqiyatli erishishni ta'minlaydigan individning psixik faoliyatining hissiy, irodaviy, intellektual va motivatsion komponentlarining o'zaro ta'siri bilan tavsiflanadigan shaxsning integrativ xususiyati” [12].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Stressga barqarorlik tushunchasining yuqorida keltirilgan ta'riflaridan anglash mumkinki, ushbu fenomen (sifat, xususiyat, xossa) asosan faoliyatning mahsuldorligiga (yoki muvaffaqiyatiga) ta'sir qiluvchi xususiyat sifatida funksional nuqtai nazardan ko'rib chiqiladi. Doimiy faol ijtimoiy holatda bo'lgan shaxs o'zining psixik va psixologik muvozanatini izdan chiqarishi mumkin bo'lgan barcha omillarga nisbatan immun reaksiyaga ega bo'lishi shart. Buning uchun “yaxshi stressga chidamli forma”ga ega bo'lish zarur.

Stressga barqarorlik nazariyasi insonlarni to'rt guruhga (stressga barqarorlik turlari) ajratadi:

Stressga barqaror emaslik – bu guruhga boshqalarga qaraganda stressga ko'proq moyil bo'lgan insonlar kiradi. Ularning asosiy muammosi shundaki, ular tashqi hodisalarga moslashishni bilmaydi va o'z xatti-harakatlarini o'zgartirishga moyil emas.

Stress bilan shug'ullanuvchilar – bu turdagi insonlar o'zgarishlarga tayyor, ammo keskin bo'lmagan, xotirjam kishilardir. Ular faqat asta-sekin o'zgarishlarga rozi bo'ladilar. Ammo keskin va tezkor aralashuv ularning depressiyaga va asabiy buzilishlarga duchor bo'lishiga olib kelishi mumkin.

Stress-tormozli shaxslar – o'z hayotiy pozitsiyalarida yetarlicha prinsipial bo'lgan, tashqi o'zgarishlarga nisbatan sodiq insonlar. Oldingi guruhdan farqli o'laroq, ular asta-sekin o'zgarishdan ko'ra tezroq, keskinroq o'zgarishlarga ko'proq tayyor bo'ladilar. Shu bilan birga, ularning xos xususiyati shundaki, agar stress uzoq davom etsa, ular sezilarli darajada chalg'iydi, ruhan tushkunlikka tushadi va salbiy his-tuyg'ularga berilish ehtimoli ortadi.

Stressga barqaror shaxslar – atrof-muhitning salbiy ta'sirlariga maksimal darajada chidamli insonlar. Ularning psixikasi turli xil vayronagarchiliklardan himoyalangan.

Shunday qilib, **stressga barqarorlik**, bizning fikrimizcha, psixik moslashuv to'sig'i bo'lib, shaxsning tizimli xususiyati sifatida namoyon bo'ladi. Bu xususiyat shaxsning faoliyatida yuzaga keladigan stress omillarini boshqarish, ularni samaradorlikka erishish yo'lida foydali yo'nalishga burish, shuningdek, psixologik va fiziologik holatga zararli oqibatlarini minimallashtirishga qaratilgan ixtiyoriy boshqarish qobiliyati bilan tavsiflanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Абабков В.А. Адаптация к стрессу. Основы теории, диагностики, терапии / В. А. Абабков, М. Перре. – СПб: Речь, 2004. – 166 с.
2. Арзамаскин Ю.Н. Морально-психологическое обеспечение в Вооруженных Силах России / Ю.Н. Арзамаскин, / Л.А. Бублик. – М.: ВУ, 2002. – 283 с.
3. Бодров В. А. Информационный стресс [Электронный ресурс] / В. А. Бодров. – Режим доступа: <http://www.psyoffice.ru/3628-bodrov-v.-a.-informacionnyjj-stress-uchebnoe.html>. – 23.03.2017.
4. Бодров В.А. Проблема преодоления стресса. Часть 3. Стратегии и стили преодоления стресса / В. А. Бодров // Психологический журнал. – 2006. – Т. 27. – № 3. – С. 106–116.
5. Бодров В. А. Психологический стресс: развитие и преодоление / В.А. Бодров. - М.: ПЕР СЭ, 2006. – 650 с.
6. Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса / Н.Е. Водопьянова. – СПб: Питер, 2009. – 22 с.
7. Диагностика здоровья. Психологический практикум / под ред. Г.С. Никифорова. – СПб: Речь, 2007. – 960 с.
8. Катунин А. П. Стрессоустойчивость как психологический феномен / А.П. Катунин // Молодой ученый. – 2012. – № 9. – С. 243–246.
9. Киреева М.В. Стрессоустойчивость как компонент культуры человека – ориентированных профессий [Электронный ресурс] / М.В. Киреева // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. – Выпуск № 18 (113). – Том 11. – 2011
10. Носкова О.Г. Психология труда / О.Г.Носкова. –М.: Издательство Академия, 2007. – 384 с.
11. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты / Д.Я. Райгородский. – Самара: Издательский дом «БАХРАХ», 2011. – 668 с.
12. Фетискин Н.Ф. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н.Ф. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов. – М, 2009. – 490 с.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasi Toshkent davlat pedagogika universitetining murojaatiga (24-04-2025 y., №11-05-2566/01) ko’ra, psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qiladi.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug’bek tumani
Kumushkon ko’chasi, 26-uy.